

ZAMONAVIY TA'LIM METODLARIDAN XORIJIY TILLARNI O'QITISHDA FOYDALANISH

Mustafoqulova Feruza Inomovna
Jizzax politexnika instituti o'qituvchisi

Annotatsiya: Mazkur maqolada hozirgi kunda eng dolzarb mavzulardan yangi zamonaviy pedagogik texnologiyalarga asoslangan - interfaol usullardan samarali foydalanish va ularning ahamiyati haqida so'z boradi. Shuningdek, xorijiy tillarni samarali o'qitishda, yosh avlod tarbiyasida xorijiy tillarning o'rni, xorijiy tillarni o'rganishdagi dolzarb muammolar o'rin olgan.

Ka'lit so'zlar: Zamonaviy pedagogik texnologiyalar, interfaol usullar, bilim va malaka, tarqatma materiallar, o'qitishning texnik vositalari.

Аннотация: В данной статье рассматривается одна из самых актуальных на сегодняшний день тем — эффективное использование интерактивных методов на основе новых современных педагогических технологий и их значение. Также рассматривается роль иностранных языков в эффективном обучении иностранным языкам, воспитании подрастающего поколения, актуальные проблемы изучения иностранных языков.

Ключевые слова: Современные педагогические технологии, интерактивные методы, знания и умения, раздаточный материал, технические средства обучения;

Abstract: This article discusses one of the most relevant topics today - the effective use of interactive methods based on new modern pedagogical technologies and their importance. It also discusses the role of foreign languages in the effective teaching of foreign languages, the education of the younger generation, and current problems in learning foreign languages.

Keywords: Modern pedagogical technologies, interactive methods, knowledge and skills, handouts, technical means of teaching;

Hozirgi kunda xorijiy tillarni bilish – bu nafaqat insonning madaniy rivojlanish belgisi, balki hayotning turli sohalarida muvaffaqiyatli faoliyat yuritishida muhim shartlardan biri hisoblanadi. Aytish mumkinki, xorijiy tillarni bilish hozirgi kunda hayotiy zaruriyatga aylanib bormoqda.

Yana shuni alohida ta’kidlash joizki, bugungi kunda axborotlar oqimi soat sayin emas, daqiqa sayin rivojlanib borayotgan hozirgi kunda bilim va malaka inson hayotining eng ustuvor qadriyatlari hisoblanadi.

Hozirgi tezkor hayot inson o’z sohasida jahon tajribasidagi barcha yangiliklardan boxabar bo’lishi uchun nafaqat o’z ona tilidagi materiallar, balki xorijiy axborotlardan ham foydalanishi zarur ekanligini ko’rsatmoqda.

Bu borada, O‘zbekiston Respublikasi Prezidenti Sh.Mirziyoev Farmoni bilan tasdiqlangan 2017-2021 yillarda O‘zbekiston Respublikasini rivojlantirishning ustuvor yo‘nalishlari bo‘yicha harakatlar strategiyasida nazarda tutilgan ijtimoiy sohani rivojlantirish bo‘yicha ishlab chiqilgan chora-tadbirlarning muhim jihati shundaki, unda katta e’tibor bilan ta’lim va fan sohasiga ham to‘xtalib o‘tilgan. Ushbu strategiyada nazarda tutilgan chora tadbirlar ayniqsa o‘qitish sifati, oliy ta’limni rivojlantirish istiqbollari ham keng yoritilganligi bilan diqqatga molik.

Mazkur qarorning asosiy maqsadi zamonaviy pedagogik va axborot kommunikatsiya texnologiyalaridan foydalangan holda o‘qitishning ilg‘or uslublarini joriy etish yo‘li bilan o’sib kelayotgan yosh avlodni chet tillarini o‘qitish, shu tillarda ravon so‘zlasha oladigan mutaxassislarni tayyorlash tizimini tubdan takomillashtirishdan iboratdir.

Mamlakatimiz rahbarining mazkur qarori yurtimizda chet tillari, xususan, ingliz tilini o‘rgatishni yanada rivojlantirish hamda yoshlarni bilimli qilib

tarbiyalash, chet tillarni yaxshi o'zlashtirgan malakali mutaxassislarni kamol toptirish yo'lida katta qadam qo'yilganligidan dalolat beradi.

Xorijiy mamlakatlar bilan turli jabhada amalga oshirilayotgan aloqalar o'z navbatida xorijiy tillarni mukammal biluvchi, yuqori malakali mutaxassis kadrlarga bo'lgan ehtiyojlarni kuchaytirmoqda.

So'nggi yillarda ta'lim tizimida xorijiy tillarga bo'lgan ehtiyoj zamon talbidan kelib chiqqan holda, jadallik bilan o'sib bormoqda. Qaysi jabhani olib qaramaylik, ingliz tili jahon maydonida birinchilardan bo'lib, taraqqiy etib, dunyoga yuz tutmoqda.

Rasmiy ma'lumotlarga ko'ra, dunyodagi 1,5 milliard kishi ingliz tilida so'zlashadi. Ingliz tili –Angliya, AQShda, Irlandiya, Kanada, Malta, Avstraliya, Yangi Zelandiya, Hindiston va Pokiston, shuningdek, Afrika davlatlarida rasmiy til hisoblanadi. Ingliz tilida so'zlashuvchilar lingvistikada anglofonlar deb ataladi. Ingliz tili dunyo aholisining 410 milliondan ziyodi uchun ona tili, qariyb 1 milliard kishi uchun ikkinchi til hisoblanadi. Jahonning eng nufuzli tashkiloti Birlashgan Millatlar Tashkilotining 6 ta rasmiy va ishchi tillaridan biridir.

Jahonga yuz tutayotgan hamda jahon hamjamiyatida o'z o'rniga ega bo'lib borayotgan mamlakatimiz yoshlari kelgusida mamlakatimiz nufuzini yanada oshirishlari, shuningdek, ilm-fan sohasidagi yutuqlardan samarali foydalana olishlari va jahon intellektual mulkidan doimiy ravishda boxabar bo'lib turishlari uchun ham chet tillardan birini, ayniqsa ingliz tilini yanada yaxshiroq va puxta egallashlari lozim.

Hozirgi kunda nafaqat xorijiy tillarni balki, boshqa fanlarga o'qitish va o'rgatishning yangidan-yangi metodlarini izlab topish va uni amalda sinab ko'rish bo'yicha ko'p ishlar amalga oshirilmoqda. Ta'lim samaradorligini oshirish uchun xorijiy til o'qituvchisi o'z faoliyati davomida yangi pedagogik texnologiyalarning turli usullaridan foydalanib, ularni izchillik bilan yangilab borishi va ta'lim jarayonida yordamchi vositalar hisoblanmish ko'rgazmali qurollar, tarqatma

materiallar, o'qitishning texnik vositalarini har doim takomillashtirib bormog'i lozim. Mana shunday usulda tashkil etilgan dars jarayonida talabalarning chet tiliga bo'lgan qiziqishlari ortib, ularning mustaqil ijodiy ishlash malaka va ko'nikmalari takomillashib boraveradi. Natijada talabalarda nutqiy muloqotga kirishish rivojlanib, ularda nutq madaniyatini oshirish imkoniyati paydo bo'ladi.

Bundan tashqari, hozirgi vaqtda xorijiy tilni o'qitishda audiolingual, audiovizual hamda intensiv o'qitish metodlariga ham e'tibor qaratilmoqda.

Audiolingual metod – bu usulda tilga o'rgatishda og'zaki nutqni oshirishga alohida e'tibor qaratiladi. Shuningdek, til materialini tanlashda xorij tili bilan ona tilini qiyoslab o'qitish talab etiladi.

Audiovizual metod til (til materiali)mni eshitish va ko'rish sezgilari orqali eslab qolishga asoslanadi. Bu metodning asosiy xususiyati shundaki, u o'rganilayotgan til materialini hayotiy voqealar bilan bog'lab o'rganishni taqozo etadi. Til o'rganish asosan tematik tamoyillarga asoslanadi. Bu usul o'quvchi-talabalar uchun kundalik turmushda uchrab turadigan, eng ko'p ishlatiladigan (kvartira, uy, o'qish va ish) mavzularini o'rganishlarida qo'l keladi.

O'qitishning intensiv usulida qisqa vaqt ichida o'quvchi-talabalar o'rganayotgan xorij tilida nutq faoliyatini amalga oshirishga, ya'ni gapirishga o'rgatishga asosiy e'tibor qaratiladi.

Shuningdek, chet tiliga o'qitish davomida quyidagi omillarni ham chetda qoldirmaslik lozim:

- talabalarda xotira imkoniyatlarini oshirish;
- ko'p sonli nutq birliklarini o'rganish va eslab qolish;
- o'quvchi-talabalarda til zahirasini, lug'at boyligini oshirish;
- o'rganilgan nutq birligini boshqa bir jarayonda ham qo'llash malakasini oshirish;

Shuningdek, o'qitish jarayonida ilmiy-siyosiy xarakterga ega bo'lgan matnlardan ham keng foydalanib, kasbga taalluqli mummoli jarayonlardan tashkil

topgan turli o'yinlar asosida ham xorijiy tillarni o'rganish usuli ham o'qitishda samarali natija berishi tajribalar asosida isbotlangan.

FOYDALANILGAN ADABIYOTLAR:

1. O'zbekiston Respublikasi Prezidenti I.A.Karimovning 2012 yil 10 dekabrda "Chet tillarni o'rganish tizimini yanada takomillashtirish chora-tadbirlari to'g'risida"gi PQ 1875 sonli qarori;
2. O'zbekiston Respublikasining "Ta'lim to'g'risida"gi qonuni (1997 yil 29 avgustda qabul qilingan). Barkamol avlod – O'zbekiston taraqqiyotining poydevori. –Toshkent: O'zbekiston. 1997.
3. O'zbekiston Respublikasining "Kadrlar tayyorlash milliy dasturi" / Barkamol avlod – O'zbekiston taraqqiyotining poydevori. –Toshkent: Sharq nashriyot-matbaa konserni. 1997.
4. Mustafoulova H.A. "Texnika yo'nalishida ingliz tili fanini o'qitishda pedagogik texnologiyalardan foydalanish" mavzusidagi Bitiruv loyiha ishi. SamDU huzuridagi pedagog kadrlarni qayta tayyorlash va ularning malakasini oshirish mintaqaviy markazi.
5. Mustafoulova H.A. "Xorijiy tillarni o'qitishda masofaviy ta'limni joriy etish texnologiyalari. Transport sohasidagi zamonaviy intellektni rivojlantirishning dolzarb masallari va yechimlari", Respublika ilmiy-amaliy konferensiya materiallari, 2023 yil 18-19 oktyabr. JizPI. Jizzax.
6. B.N.Gapparov and others. "People's Pedagogy", Textbook. "Tafakkur", Tashkent. 2009. 286 pages.
7. Nematillaevich G.B., Egamkulovich K.I. Professional Training-Main Evaluation and Criteria //JournalNX. – C. 411-415.
8. Mustafoulova H.A. "Texnika yo'nalishida ingliz tili fanini o'qitishda pedagogik texnologiyalardan foydalanish" mavzusidagi Bitiruv loyiha ishi. SamDU huzuridagi pedagog kadrlarni qayta tayyorlash va ularning malakasini oshirish mintaqaviy markazi. 2018 y. 29-30 dekabr. Samarqand.

9. Mustafoulova H.A. “Ingliz tili o‘rganishni innovatsion metodlari” mavzusidagi Bitiruv loyiha ishi. O‘zbekiston Davlat Jahon tillari Universiteti huzuridagi pedagogik kadrlarni qayta tayyorlash va malakasini oshirish tarmoq markazi. 2024 y. 26-28 noyabr. Toshkent.